

DESDOBRAMENTOS DA FORMAÇÃO ESTRANGEIRA NAS OBRAS DE RINO LEVI E GREGORI WARCHAVCHIK

RAFFAELE, RAFAELA (1)
Universidade Federal do Rio de Janeiro)
rafaela.raffaele@fau.ufrj.br

RESUMO

O presente trabalho propõe um debate sobre o impacto da formação italiana de Rino Levi e Gregori Warchavchik em suas trajetórias profissionais no Brasil, iluminando suas produções residenciais. Nos anos de 1920 a 1928, ambos vivenciaram o ambiente acadêmico e cultural de Milão e Roma, em um momento de transição entre um conservadorismo acadêmico e a afirmação do racionalismo italiano, que se consolidava com figuras como Giuseppe Terragni, Luigi Figini, Gino Pollini e Luigi Vietti.

Filho de italianos, Rino Levi ingressou, em 1921, na Escola Preparatória e de Aplicação para Arquitetos Civis de Milão, transferindo-se em 1924 para a Escola Superior de Arquitetura de Roma. para estudar na Escola Preparatória e de Aplicação para os Arquitetos Civis. Warchavchik, por sua vez, graduou-se seis anos antes na mesma instituição, colaborando com alguns escritórios, como o de Marcelo Piacentini e, já no Brasil, publicou em 1925 seu manifesto, antecipando a reflexão moderna no país. Em 1926, Levi retorna ao Brasil e atua na Companhia Construtora de Santos, no cargo anteriormente ocupado por Warchavchik.

Durante sua formação na Itália, ambos absorveram influências que se refletiram em seus manifestos e em abordagens projetuais distintas, mas convergentes pela busca de integração entre a técnica, a composição e o contexto urbano. É relevante também compreender como certas temáticas, inicialmente adquiridas no exterior, foram revisadas e incorporadas às suas obras em São Paulo e, segundo trata Salmoni e Debenedetti (1981), posteriormente no Rio de Janeiro, como a relação entre a arquitetura e a cidade, a racionalização construtiva e a identificação de um repertório de composição geométrica – reinterpretadas nas obras paulistas e cariocas desenvolvidas entre 1934 e 1948, como nos Edifícios Columbus, Prudência e Higienópolis, de Levi, e a na Vila Operária da Gamboa, de Warchavchik e Lucio Costa.

Palavras-chave: GREGORI WARCHAVCHIK, RINO LEVI, FORMAÇÃO ESTRANGEIRA, ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

1. INTRODUÇÃO

A historiografia do pós-guerra foi extremamente seletiva em relação aos arquitetos que, formados nas décadas de 20 e 30, exerceram com maturidade e competência a arquitetura da reconstrução. Com o passar dos anos, está sendo possível examinar com isenção este período e compreender de forma mais adequada a contribuição que os arquitetos italianos desta geração deram ao desenvolvimento da arquitetura brasileira moderna. (BRUNA, 1995, p.154)

O texto de Paulo Bruna, apresentado em palestra sobre Rino Levi em circunstância da exposição *Arquitetura Italiana em São Paulo* (1994), destaca a presença de profissionais que, formados ou atuantes na Itália, influenciaram a produção moderna no Brasil, como Giancarlo Piretti, Gregori Warchavchik¹, Lina Bo Bardi, Marcelo Piacentini, Rino Levi, entre outros.

As convergências entre Itália e Brasil nos âmbitos político, econômico e cultural podem ser compreendidos à luz das migrações de judeus italianos para o Brasil após as leis antisemitas de 1938. Em paralelo à ditadura de Benito Mussolini, o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) também moldava o contexto institucional brasileiro.

Mesmo que, então, oficialmente, a arquitetura italiana estivesse atrasada em comparação a outros países, os jovens arquitetos seguiam com maior interesse o desenvolvimento das novas tendências arquitetônicas(...). Foi naquele ambiente e naqueles anos que se formaram dois arquitetos, aos quais se deve a introdução em São Paulo dos primeiros sinais de uma renovação da arte de construir: Gregori Warchavchik e Rino Levi. Nenhum dos dois é italiano, mas ambos viveram e estudaram na Itália, e ambos afirmaram dever a seus estudos daqueles anos, não somente no preparo técnico, mas também sua profunda formação cultural. (SALMONI, Anitta; DEBENEDETTI, Emma, 1981, p.130)

2. A FORMAÇÃO E A OBRA DE GREGORI WARCHAVCHIK

Imigrante de origem ucraniana, Warchavchik chegou ao Brasil em 1923, contratado pela Companhia Construtora de Santos. Nessa condição, permaneceu três anos, período em que amadureceu seu interesse pela racionalização dos processos construtivo e de reorganização da produção (LIRA, 2011, p.108). Em 1925, Warchavchik publicou "*Intorno all'architettura moderna*" no jornal *Il Piccolo*, demonstrando uma preocupação com o rumo das vanguardas italianas, cada vez mais vinculadas ao regime fascista. (LIRA, 2011, p.117)

No capítulo "Por uma nova arquitetura", reunido por Alberto Xavier (2003), Warchavchik menciona a preocupação de se repensar a habitação e critica a superficialidade estética do arquiteto tradicional, limitado à fachada decorativa. Para ele, a arquitetura deveria emergir da lógica construtiva e funcional do edifício, articulando a técnica, o equilíbrio compositivo e a racionalidade:

"O arquiteto, educado no espírito das tradições clássicas, não compreendendo que o edifício é um organismo construtivo cuja fachada é sua cara, prega uma fachada postiça, imitação de algum velho estilo, e chega muitas vezes a sacrificar as nossas comodidades por uma beleza ilusória. Uma bela concepção do engenheiro, uma arrojada sacada de cimento armado, sem colunas ou consoles que a suportem, logo é disfarçada por meio de frágeis consoles postiços assegurados

com fios de arame, os quais aumentam inútil e estupidamente tanto o peso quanto o custo da construção". (WARCHAVCHIK, 1925)

Em 1927, Warchavchik inaugura seu escritório e constrói sua própria residência na Rua Santa Cruz, em São Paulo (ver figura 01) – a primeira residência modernista do país. O projeto concatenava a coerência entre seu manifesto e a prática – no uso da simetria, na eleição do concreto e vidro como materiais, na proporção entre cheios e vazios e na implantação centralizada no lote.

Figura 01. Casa Santa Cruz, de Gregori Warchavchik. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/01-17010/classicos-da-arquitetura-casa-mod-ernista-da-rua-santa-cruz-gregori-warchavchik/5627b767e58ece127a000256-clas-sicos-da-arquitetura-casa-modernista-da-rua-santa-cruz-gregori-warchavchik-imagem>.

No ano seguinte, Warchavchik publicou uma série de dez artigos no *Correio Paulistano*, nos quais defendeu a adaptação de princípios universais às condições brasileiras e criticou o atraso industrial que restringia o uso de novos materiais, como o concreto e o ferro – ainda restritos às construções de elite.

Em 1933, em parceria com Lucio Costa, o arquiteto projetou a Vila Operária da Gamboa (ver figuras 02 a 04), no Rio de Janeiro, obra de referência na aplicação de conceitos modernos como a racionalização, os métodos construtivos e as ideias de composição em habitação de interesse social. Encomendada pela Companhia Brasileira de Imóveis e Construções (CBIC), a vila partia de premissas de racionalização construtiva, economia de recursos e padronização tipológica, articuladas a um debate internacional sobre a habitação mínima e à reformulação do ensino na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA).

O conjunto incorporava princípios já explorados na Casa Santa Cruz, como a variação entre cheios e vazios nas fachadas, as marquises que acentuavam a horizontalidade das esquadrias e o uso de ferro (ver figura 03). O acesso às unidades (ver figura 04), era realizado através de uma varanda que seguia o alinhamento do lote, com três variações tipológicas em planta. A estrutura externa, com divisões internas mínimas, permitia ampliações ou reduções dos ambientes, conforme as necessidades dos moradores.

O projeto tornou-se referência na integração entre arquitetura e urbanismo, ao traduzir princípios modernos para programas de interesse social.

Figura 02. Fotografia Vila Operária da Gamboa, São Paulo. Fonte: Acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Figura 03. Elevação Vila Operária da Gamboa, São Paulo. Fonte: Acervo da Biblioteca da Fau-Usp

Figura 04. Planta Vila Operária da Gamboa, São Paulo. Fonte: Acervo da Biblioteca da Fau-Usp

Segundo José Lira (2011), Warchavchik foi precursor e influência decisiva na consolidação da arquitetura moderna brasileira, impactando nomes como Jayme da Silva Telles e Flavio de Carvalho, Rino Levi e Carlos da Silva Prado. Já Eduardo Mendes Guimarães (1959)³ observa que a herança racionalista europeia se manifestou com maior coerência formal na obra de Warchavchik, em comparação a Rino Levi e Henrique Mindlin:

No Brasil, o puro racionalismo europeu apenas se manifestou claramente com a produção de Gregori Warchavchik, entre 1927 e 1937, e com algumas produções isoladas da mesma época de Rino Levi e Henrique Mindlin. Essas obras, evidentemente puristas e de origem estritamente baseada no cubismo – e são de especial menção às de Warchavchik, cuja coerência formal é bem mais evidente que nos outros dois nomes indicados –, caracterizavam-se por uma volumetria realmente expressiva baseada nos moldes estritos do vocabulário de Loos, Behrens e, sobretudo, conforme a dialética formal de Walter Gropius nas habitações para professores da Bauhaus. (GUIMARÃES, 1959 [2003], p. 2-3)

3. A FORMAÇÃO E AS OBRAS DE RINO LEVI

Nascido em São Paulo em 1901, Rino Levi era filho de imigrantes italianos. Em 1921, viajou para Milão, onde ingressou na *Escola Preparatória e de Aplicação para Arquitetos Civis*. Em 1924, transferiu-se para a Escola

Superior de Arquitetura de Roma, onde foi aluno de Marcelo Piacentini. Ainda estudante, publicou no *O Estado de São Paulo* (1925) um texto - manifesto em que defendia a adaptação do discurso moderno internacional às especificidades brasileiras.

Segundo Anelli (1999), Levi enfatizava a necessidade de se revisar dos materiais, luminosidade, integração com a natureza e de criar um “espírito moderno” específico ao país:

Ao adequar os parâmetros italianos à situação brasileira, Levi evitou a simples transposição de um estilo, ou de um repertório de propostas. Suas adaptações constituem as bases para o desenvolvimento de uma proposta própria de arquitetura moderna que, desde o seu início, pretendia ser brasileira. O intercâmbio com outras produções, fossem de arquitetos brasileiros, fossem de italianos ou de qualquer outro país, passou sempre pelo filtro de seu programa. (ANELLI, 1999, p. 10)

Salmoni e Debenedetti (1981) identificaram na obra de Levi marcas de sua formação italiana, incorporada à sua prática no Brasil - como a “substancialidade”, a alternância de pesos e o equilíbrio em suas composições.

Há, em todos os trabalhos de Rino Levi, mesmo nos mais recentes, mesmo naqueles que melhor se harmonizam com as experiências e com as pesquisas da moderna escola brasileira(...). E há também, talvez, em alguns trabalhos de Levi, uma diversidade entre o “peso”, que a tradição italiana lhe comunicou, impelindo-o a equilibrar os volumes, a escandir ritmicamente as superfícies, a instituir relações dimensionais, e o imprevisto (...). (SALMONI, Anita; DEBENEDETTI, Emma, 1981, p. 142)

Os primeiros anos de Rino Levi como arquiteto independente foram marcados, segundo Anelli (1999), como um período de intensa experimentação projetiva, em grande parte devido às encomendas provenientes de membros da comunidade italiana de São Paulo, que o solicitaram para projetar pequenas residências e conjuntos habitacionais. Esses primeiros projetos, datados da década de 1930, de acordo com o autor, ainda não refletiam plenamente os ideais de renovação expressos em seu manifesto de 1925.

Entre a publicação de seu manifesto e a execução destes primeiros projetos, ocorreu o I Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), em 1928. Entre 1929 e 1930, Levi visitou a Casa Modernista de Warchavchik (ver figura 01), cuja experiência o impressionou e o levou a abrir seu escritório em um apartamento vizinho.

A partir desse momento iniciou a produção de seus primeiros projetos modernos de maior escala, consolidando o diálogo entre a formação italiana e as condições técnicas e urbanas de suas obras no contexto brasileiro.

A análise dos edifícios residenciais multifamiliares Columbus (1934), Higienópolis (1935-1936) e Prudência (1948), de Levi, ver figuras 05 a 07, aliados à Vila Operária da Gamboa (1933), ver figuras 02 a 04, de Warchavchik e Lucio Costa, evidencia como a herança italiana emergiu como repertório técnico, estético e cultural, posteriormente reelaborado no Brasil. A pesquisa permitiu observar como o debate racionalista italiano, permeada por arquitetos como Terragni, Figini e Pollini, foi reinterpretado de modos distintos pelos dois arquitetos: ora convergindo em princípios de racionalização construtiva, ora se expressando numa maior relação da obra com a cidade.

A relação dos edifícios residenciais de Rino Levi sob a ótica de sua relação com o espaço urbano foi investigada por Célia Helena Gonsales (2001)⁴. Segundo a autora, a partir de 1944, foi iniciada uma série

de casas voltadas para dentro do pátio, denominadas, por Anelli (1995)⁵, como “introvertidas”. Desde então Levi elabora uma “pesquisa sistemática sobre a relação da moradia com a cidade”.

Figura 05. Edifício Columbus, São Paulo. Fonte: Acervo da Fau-Usp.

Figura 06. Edifício Higienópolis, São Paulo. Fonte: Autora.

Figura 07. Edifício Prudência, São Paulo. Fonte: Autora.

Considerado por Anelli (1995) como o primeiro projeto de grande escala de Rino Levi e o início de uma pesquisa metodológica a ser feita pelo arquiteto posteriormente, o edifício Columbus (1934) tinha como característica uma unidade de 4 fachadas que não apresentavam uma hierarquia entre si. A esquina curva também contribuía para a impressão da unidade volumétrica do edifício.

O acesso, centralizado, distribuía as quatro unidades habitacionais, duas voltadas para a frente e duas para trás. A relação do térreo com a rua e a distribuição das unidades de maneira centralizada, remete a uma

herança italiana vista, por exemplo, nos edifícios habitacionais produzidos por Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri, contemporâneos ao edifício Columbus. Esta característica, mais tarde, iria perpassar sua produção no Brasil.

Em seguida à conclusão do Edifício Columbus, Rino Levi desenvolveu o Edifício Higienópolis (1935-1936), ver figura 06 e, assim como no projeto anterior, Levi distribuiu quatro unidades de apartamentos por pavimento. Com o acesso central marcado em implantação, planta e em elevação, no recuo volumétrico central e na localização do edifício em centro de terreno, nos mostra também indícios de uma grelha compositiva, provavelmente herdada da arquitetura racionalista italiana, como visto, por exemplo, no edifício Novocomum, de Giuseppe Terragni. (1928).

Localizado na Avenida Higienópolis, em um terreno de aproximadamente mil metros quadrados, o edifício Prudência, ver figura 07, implantado em forma de U com planta regular em grelha ortogonal, apresenta o térreo livre, suspenso, como espaço de convivência público. Os dois núcleos de acesso à torre são ligados à rua por meio de uma rampa que se conecta à escada helicoidal e aos elevadores. A ortogonalidade do edifício se contrasta com a sinuosidade do desenho dos jardins e dos painéis que envolvem as alvenarias da circulação vertical, desenhados por Roberto Burle Marx.

A varanda da fachada frontal, também vista na Vila Operária da Gamboa, divide os nove pavimentos tipo seguintes de habitação. Neles estão presentes oito unidades separadas por planos verticais e seus acessos independentes. As zonas de serviço destas habitações são separadas por alvenarias que lhe segmentam enquanto que as salas e os quartos não apresentam divisões internas e são compostas por um sistema estrutural em grelha, que permite uma flexibilidade de uso e ocupação destes espaços. Nestas áreas, os planos que os delimitam são formados por marcenarias ou divisões esbeltas.

Mais uma vez Levi apresenta, em corte, uma intenção de relação do edifício com a rua, ora em um plano acima do nível da rua, ora abaixo. Renato Anelli (1995) cita o Edifício Prudência como um marco de organização do interior na trajetória construída de Rino Levi. A partir desta obra, trata o autor, Levi iria transpor a experiência com a planta livre adotada em seus edifícios comerciais para o edifício habitacional. Isto pode ser exemplificado na disposição do setor dos quartos e sala, que é dividido por marcenaria e vedações com carácter provisório, permitindo, ao morador, os diferentes usos do espaço público de sua unidade residencial.

4. DESDOBRAMENTOS: AS FORMAÇÕES E TRAJETÓRIAS

A posição de pioneirismo atribuída a Warchavchik por Guimarães (1959) e posteriormente reafirmada por Lira (2011) revela-se complexa diante das interpretações sobre o impacto da experiência racionalista – sobretudo italiana – na formação da arquitetura moderna brasileira. Embora tanto Warchavchik quanto Levi sejam reconhecidos como precursores desse movimento, suas trajetórias apresentam distinções relevantes, percebidas nos manifestos, nas soluções compositivas e nas escalas de atuação.

Renato Anelli (1995; 1999) evidencia que o manifesto de Warchavchik retoma as proposições de Le Corbusier presentes em *Vers une architecture*, sem incorporar plenamente o componente urbanístico do arquiteto franco-suíço. Levi, por sua vez, demonstra um enraizamento mais direto no debate italiano, revelando uma intenção de adaptar os preceitos modernos à realidade brasileira. Essa distinção metodológica também se manifesta nas escalas de atuação: enquanto Warchavchik investe principalmente na residência unifamiliar como espaço de experimentação formal, Levi constrói uma investigação contínua sobre a relação do edifício com o pátio, o térreo e a cidade.

NOTAS FINAIS

1 Embora Warchavchik não seja natural da Itália, completou seus estudos em Roma e, anos depois, seguiu para o Brasil.

2 Sobre o texto ver: Xavier, Alberto, Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira (São Paulo: Cosac & Naify, 2003). No jornal Il Piccolo, o artigo, sob on título "Intorno all'architettura moderna", em seguida à seção "Futurismo?". Sobre o texto ver: BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 379-381.

3 Sobre o texto ver: Guimarães, Eduardo M., Forma e racionalismo na arquitetura contemporânea brasileira em Xavier, Alberto. Depoimento de uma geração. Arquitetura Moderna Brasileira (São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 230-235.

4 Sobre o texto ver: Gonsales, Celia Helena Castro, Residência e cidade. Arquiteto Rino Levi (São Paulo: Arqtextos, ano 01, n. 008.14, Vitruvius, jan. 2001). Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/01.008/939>. Acesso em: 19 set. 2023.

5 As casas de Rino Levi apontadas como introvertidas por Renato Anelli (1995) foram: a Residência Rino Levi (1944), os projetos de casa para Milton Guper (1951), para Paulo Hess (1953) e, por último, para Castor Delgado Perez (1958). Sobre elas ver: Anelli, Renato; Guerra, Abílio e Kon, Nelson, Rino Levi - Arquitetura e cidade (São Paulo: Romano Guerra, 2019). Publicação em função da Tese de doutorado Arquitetura e Cidade na obra de Rino Levi, defendida por pelo autor na Universidade de São Paulo em 1995.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anelli, Renato. 1999. "1925 – Warchavchik e Levi: dois manifestos pela arquitetura moderna no Brasil." RUA, Revista de Urbanismo e Arquitetura 5: 6–11.

Anelli, Renato, Abílio Guerra, e Nelson Kon. 2019. Rino Levi: arquitetura e cidade. São Paulo: Romano Guerra. Guimarães, Eduardo M. (1959 [2003]). "Forma e racionalismo na arquitetura contemporânea brasileira." In Depoimento de uma geração: Arquitetura Moderna Brasileira, editado por Alberto Xavier, 230–235. São Paulo: Cosac Naify.

Lira, José. 2011. Warchavchik: Fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify.

Saia, Luis. 1959, Arquitetura Paulista em Depoimento de uma geração: Arquitetura Moderna Brasileira, editado por Alberto Xavier, 106–119 (São Paulo: Cosac Naify)(falta acrescentar)

Salmoni, Anita, e Emma Debenedetti. 1981. Arquitetura Italiana em São Paulo. São Paulo: Editora Perspectiva. Warchavchik, Gregori, Arquitetura do século XX e outros escritos, 2006. Organização: Carlos Ferreira A. Martins. (São Paulo: Cosac Naify)(falta acrescentar)

Xavier, Alberto, Alfredo Britto, e Ana Luiza Nobre. 1991. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: RioArte.

Vitruvius. "Residência e cidade. Arquiteto Rino Levi" Acesso em: 19 de setembro de 2023. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/01.008/939>

BIOGRAFIA

Professora Adjunta no Departamento de Projeto de Arquitetura da FAU-UFRJ (2025-). Pesquisadora no Programa de Pós Graduação em Urbanismo (PROURB FAU UFRJ). Pesquisadora do Laboratório de Ecologia Urbana (PROURB FAU UFRJ). Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD FAU UFRJ). Doutorado com bolsa Capes na área de Projeto de Arquitetura na Universidade de São Paulo (2020-2024). Mestrado com bolsa Capes em Teoria e Crítica da Arquitetura pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura (PROARQ FAU UFRJ) (2017-2019). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2012) com intercâmbio acadêmico na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (2010-2011). Foi professora substituta no Departamento de Projeto de Arquitetura na FAU UFRJ entre os anos 2017-2019. Na instituição, integrou comissões de Concursos de estudantes, tais

como, Ópera Prima, Archiprix e Rosa Kliass, colaborou na organização da extensão e de seminários no PROARQ e participou de organização interna de seleção para concursos dos Trabalhos Finais de Graduação da FAU-UFRJ. Atua principalmente nos seguintes temas: Arquitetura, Projeto de arquitetura e Estratégias de projeto.

LEGENDAS DE IMAGENS

Figura 01. Casa Santa Cruz, de Gregori Warchavchik. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/01-17010/classicos-da-arquitetura-casa-modernista-da-rua-santa-cruz-gregoriwarchavchik/5627b767e58ece127a000256-classicos-da-arquitetura-casa-modernista-da-rua-santa-cruz-gregori-warchavchik-imagem>.

Figura 02. Fotografia Vila Operária da Gamboa, São Paulo. Fonte: Acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Figura 03. Elevação Vila Operária da Gamboa, São Paulo. Fonte: Acervo da Biblioteca da Fau-Usp

Figura 04. Planta Vila Operária da Gamboa, São Paulo. Fonte: Acervo da Biblioteca da Fau-Usp.

Figura 05. Edifício Columbus, São Paulo. Fonte: Acervo da Fau-Usp.

Figura 06. Edifício Higienópolis, São Paulo. Fonte: Autora.

Figura 07. Edifício Prudência, São Paulo. Fonte: Autora.